

DOI: 10.5281/zenodo.15519962

Relato De Experiência: *Uso de Composto à Base de Cannabis em Caso de Displasia Coxofemoral em um Cão*

Experience Report: *Use of Cannabis Compound in Case of Hip Dysplasia in a Dog*

Oliveira, M.L.P.¹; Lima, H.V.¹; Rodrigues, M.A.G.¹; Oliveira, M.P.¹; Leite, A.G.P.M.²

¹ UFPI, Centro de Ciências Agrárias, Medicina Veterinária

² UFPI, Centro de ciências agrárias, Médica Veterinária, Pós graduada em clínica médica de cães e gatos

RESUMO

O presente relato de experiência descreve um caso de manejo da dor em um canino macho, de oito anos de idade, da raça Pastor Alemão, que apresentou histórico de displasia coxofemoral. O animal foi examinado em casa pela Médica-Veterinária e a tutora relatou a presença de sinais de dor intensa mesmo com o tratamento terapêutico adequado (Meloxicam, Dipirona e Librela). Durante o exame físico, o animal apresentou claudicação no membro pélvico esquerdo, e foi avaliado o Índice de Dor Crônica de Helsinque que indicou alto índice de sensação dolorosa com perda de qualidade de vida. Com isso, a terapia inicial foi prescrita com administração de óleo cannabis full spectrum, usado como terapia alternativa para o manejo da dor. A combinação de CBD e THC presente no óleo pode potencializar os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios, mas exige ajustes cuidadosos na dosagem para evitar efeitos colaterais como sonolência. Após o início do tratamento houve a necessidade de alguns ajustes na dose, realizados a cada 5 dias, até chegar em uma resposta eficaz com uma dose 4 gotas duas vezes ao dia, em que o animal se desmontou mais ativo e com menos dificuldade de locomoção. Assim, na consulta 20 dias após o início do tratamento, observou-se uma melhora considerável no índice de dor crônica, bem como em sua postura, apontando o sucesso do tratamento. Apesar do resultado satisfatório apenas com o uso de óleo cannabis full spectrum, estudos prévios indicam que essa abordagem pode ser mais eficaz quando combinada com outras terapias complementares, como acupuntura.

Palavras-chave: THC; CBD; DCF; Dor; Analgesia.

1 INTRODUÇÃO

A displasia coxofemoral (DCF) é uma afecção ortopédica de origem genética que afeta principalmente raças de grande porte, como o Pastor Alemão. É caracterizada por apresentar claudicação uni ou bilateral, dorso arqueado, peso corporal deslocado em direção aos membros anteriores, com rotação lateral desses membros e andar bamboleante (ROCHA *et al.*, 2008). O manejo da dor associada a DCF consiste, majoritariamente, no uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e opioides. No entanto, esses fármacos apresentam limitações quanto ao seu uso prolongado devido aos riscos de efeitos colaterais gastroentéricos, hepáticos e renais. Dessa forma, o uso da cannabis vem crescendo cada vez mais na Medicina Veterinária como modelo alternativo do controle da dor.

Os canabinoides, principalmente o tetrahydrocannabinol (THC) e o cannabidiol (CBD), interagem com receptores do sistema endocanabinoide, o qual está envolvido nos processos fisiopatológicos da dor, desencadeando uma série de reações envolvida na sinalização e resposta da dor (SOUSA *et al.*, 2022).

Este trabalho teve como objetivo relatar uma experiência de uso de óleo de cannabis full spectrum (produto extraído de forma a preservar ampla variedade de canabinoides) no manejo da dor de um cão da raça Pastor Alemão com displasia coxofemoral.

2 RELATO DE CASO/EXPERIÊNCIA

Um cão, de 8 anos da raça Pastor Alemão, com histórico de displasia coxofemoral diagnosticado previamente, chegou ao consultório e a tutora relatou sinais de dor intensa, mesmo com o uso adequado das medicações prescritas (Meloxicam, Dipirona e Librela, nas doses adequadas para seu peso).

Durante a avaliação física, seus parâmetros fisiológicos estavam dentro da normalidade na postura de decúbito lateral, porém apresentava uma claudicação evidente no membro pélvico esquerdo. Com a aplicação do Índice de Dor Crônica de Helsinque, foi revelado um alto índice de dor com perda de qualidade de vida. Na consulta, foi solicitado que o animal realizasse exames de hemograma e bioquímicos, que relataram ausência de alterações

significativas, e uma radiografia dos membros pélvicos, onde evidenciou-se um displasia coxofemoral importante.

O tratamento inicial e a conduta realizada foi, prescrição de óleo cannabis full spectrum, na concentração de 2% (20 mg/ml), na proporção de 1:1 de CBD/THC, com uma dosagem inicial de 0,1 mg/kg de fitocanabinoides. O tratamento foi realizado com a autorização da tutora, que buscava explorar formas alternativas de tratamento para o alívio da dor do animal.

Inicialmente, a dose inicial foi de 2 gotas BID (manhã e noite) após a alimentação, sendo utilizado por 3 dias. Nesse período, não foi percebido pela tutora mudanças significativas no comportamento do animal, por isso ocorreu um ajuste da dose. Durante o ajuste, foram utilizadas 3 gotas com a mesma aplicação anterior, posteriormente aumentando para 4 gotas. Houve uma melhora inicial com 4 gotas, paciente mais ativo pela casa e menores queixas ao sentar e levantar. A dose foi aumentada para 6 gotas, porém o animal apresentou sonolência, indicando a redução para 4 gotas, sempre utilizando BID (manhã e noite).

Após 20 dias uma reavaliação foi feita, onde o paciente apresentou-se em estação, com melhora significativa nos parâmetros de dor avaliada pelo Índice de Dor Crônica de Helsinque e a tutora relatou satisfação com a resposta ao tratamento. Outras intervenções indicadas foram orientações para iniciar um tratamento com sessões de acupuntura e a adequação do piso da casa para facilitar a locomoção do paciente.

3 DISCUSSÃO

No caso relatado, a utilização de óleo de cannabis full spectrum como alternativa para o manejo da dor crônica em um cão com displasia coxofemoral mostrou-se promissora. Comparado a abordagens convencionais, como anti-inflamatórios e analgésicos (Meloxicam, Dipirona, e Librela), o uso do óleo proporcionou uma melhoria na qualidade de vida do paciente sem efeitos adversos graves, embora ajustes na dosagem tenham sido necessários. Estudos como o de Gamble *et al.* (2018) demonstraram que o uso de CBD isolado pode melhorar a mobilidade em cães com osteoartrite. Apesar disso, o uso combinado com THC, como no presente caso, ainda carece de ampla

validação científica, especialmente quanto ao ajuste de doses e à resposta individual dos pacientes. Um desafio enfrentado foi a necessidade de ajustes frequentes na dosagem para encontrar o equilíbrio entre eficácia e ausência de efeitos adversos, como a sonolência.

Observou-se, no entanto, uma evolução clínica favorável com os ajustes graduais das doses, permitindo o equilíbrio entre alívio da dor e ausência de efeitos colaterais significativos. Estudos prévios apontam que a combinação de CBD e THC em proporções balanceadas pode potencializar os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios, o que foi corroborado pela melhora nos índices de dor do paciente avaliado.

Em estudo, Sousa, L.T.N. e Daibert, A.P.F. (2022), destacam que o THC, ao ativar os receptores CB1 e CB2, desempenha papel crucial no controle da dor por meio da modulação da liberação de neurotransmissores associados à percepção dolorosa. No entanto, devido aos seus efeitos psicoativos, como ansiedade e sonolência, o uso isolado do THC em animais requer atenção às doses. Por outro lado, o CBD, que atua de maneira complementar ao THC, não ativa diretamente os receptores CB1, mas modula efeitos colaterais adversos do THC e potencializa propriedades terapêuticas como analgesia e ação anti-inflamatória. Além disso, o CBD pode prolongar a biodisponibilidade de analgésicos em protocolos multimodais, permitindo ajustes nas doses e redução de efeitos tóxicos potenciais. Neste contexto, destaca-se a relevância do THC no controle da dor, mas devido aos seus efeitos psicoativos, a combinação com CBD é essencial para maior segurança e eficácia.

Adicionalmente, a integração de terapias complementares, como acupuntura e adequações ambientais, mostra-se alinhada com os princípios de medicina veterinária integrativa, proporcionando um manejo holístico e mais eficaz para a melhora da qualidade de vida do paciente.

Contudo, desafios permanecem na implementação dessa terapia, como a falta de padronização de produtos disponíveis no mercado e a limitação de estudos robustos sobre a segurança e eficácia em longo prazo para cães. Além disso, a legislação e a aceitação pelos tutores podem impactar a adoção desta abordagem.

4 CONCLUSÃO

O uso do óleo de cannabis para o manejo da dor mostrou-se promissor nesse caso, com o animal apresentando-se mais ativo e com redução do desconforto. Com um processo gradual de ajuste de dosagem, chegou-se a dose ideal que garantia maior ação e menores efeitos adversos. Dessa forma, o uso de compostos a base de cannabis mostram-se promissores como uma alternativa a métodos convencionais (uso de anti-inflamatórios e analgésicos) no controle da dor, com melhor taxa de tolerância e menor incidência de efeitos colaterais.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à médica-veterinária Ana Gabriela Pereira Moura Leite por nos ceder o caso que possibilitou a elaboração deste relato de experiência.

REFERÊNCIAS

- GAMBLE, Lauri-Jo *et al.* Pharmacokinetics, safety, and clinical efficacy of cannabidiol treatment in osteoarthritic dogs. **Frontiers in veterinary science**, v. 5, p. 367524, 2018.
- ROCHA, F. P. C. et al. Displasia coxofemoral em cães. **Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária**, v. 11, 2008.
- SOUSA, L.T.N.; DAIBERT, A.P.F.; DIAS, A.M.N. Canabidiol para o controle da dor em pequenos animais: **Revisão. Pubvet**, v. 17, n. 11, 2023.